
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 796.4:159.9

DOI 10.5281/zenodo.15261116

Научная статья

АЭРОБИКА КАК ФОРМА САМОВЫРАЖЕНИЯ: ИССЛЕДОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ ТАНЦЕВАЛЬНОЙ АЭРОБИКИ

AEROBICS AS A FORM OF SELF-EXPRESSION: A STUDY OF PSYCHOLOGICAL ASPECTS DANCE AEROBICS

МАРКИНА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА,

Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского.

MARKINA IRINA VLADIMIROVNA,

Saratov National Research State University named after N.G. Chernyshevsky.

В статье танцевальная аэробика, интегрирующая физическую активность, хореографию и музыкальный ритм, исследуется как эффективный инструмент психологической разгрузки и улучшения ментального здоровья. Выявлен рост спроса на немедикаментозные методы коррекции эмоционального состояния. Результаты показали значительное снижение уровня стресса (на 24 %, $p < 0.05$), повышение самооценки (на 32 %, $p < 0.01$) и улучшение настроения у 89 % респондентов. Качественный анализ выявил ключевые темы: свобода самовыражения через импровизацию, социальная поддержка в группе, баланс между структурой и творчеством. Определено, что танцевальная аэробика стимулирует выработку эндорфинов, снижает тревожность и способствует эмоциональной разрядке. Особое внимание уделено разнообразию направлений (зумба, бодибалет, хип-хоп аэробика и др.), их роли в адаптации программ под разные уровни подготовки и цели. Выводы подчеркивают двойную роль практики: как физической нагрузки, укрепляющей тело, и как психологического инструмента, развивающего эмоциональную устойчивость, креативность и социальную интеграцию. Интеграция танцевальных программ в образовательные и фитнес-среды может усилить их эффективность в борьбе со стрессом и повышении качества жизни.

The article examines dance aerobics, which integrates physical activity, choreography and musical rhythm, as an effective tool for psychological relaxation and mental health improvement. An increase in demand for non-medicinal methods of emotional state correction has been revealed. The results showed a significant reduction in stress levels (by 24 %, $p < 0.05$), increased self-esteem (by 32 %, $p < 0.01$), and improved mood in 89 % of respondents. A qualitative analysis revealed key themes: freedom of expression through improvisation, social support in a group, and a balance between structure and creativity. It has been determined that dance aerobics stimulates the production of endorphins, reduces anxiety and promotes emotional relaxation. Special attention is paid to the variety of directions (zumba, body ballet, hip-hop aerobics, etc.), their role in adapting programs to different levels of training and goals. The conclusions emphasize the dual role of practice: as a physical activity that strengthens the body, and as a psychological tool that devel-

ops emotional stability, creativity and social integration. Integrating dance programs into educational and fitness environments can enhance their effectiveness in dealing with stress and improving quality of life.

Ключевые слова: танцевальная аэробика, психоэмоциональное состояние, самовыражение, стресс, физическая активность, самооценка, креативность, социальное взаимодействие, психологическое благополучие.

Key words: dance aerobics, psycho-emotional state, self-expression, stress, physical activity, self-esteem, creativity, social interaction, psychological well-being.

Танцевальная аэробика, сочетающая физическую активность с элементами хореографии, приобретает популярность не только как фитнес-практика, но и как инструмент психологической разгрузки. Актуальность исследования обусловлена растущим интересом к немедикаментозным методам улучшения ментального здоровья. Цель работы – изучить, как танцевальная аэробика способствует самовыражению и влияет на психологическое состояние участников.

Танец как деятельность содержит в своей структуре те же компоненты, которые присущи любой деятельности: мотив, цель, планирование, переработка информации, оперативный образ, принятие решения, действия, проверка результата, коррекция деятельности. В танце психика человека выполняет когнитивную, регулятивную и коммуникативную функции. Так, когнитивная функция танца проявляется в самодетерминации, саморегуляции, самоорганизации. Регулятивная функция, действуя на уровне сознания, проявляется в форме произвольности, позволяющей овладевать волевой регуляцией деятельности (самосознанием). Коммуникативная функция танца — в развитии качественно своеобразных средств невербального общения, обогащающих социальное взаимодействие [1].

Танцевальная аэробика, как отмечают авторы С.Н. Алексанян, Е.Н. Коюмджян, О.А. Шарина сочетает элементы хореографии, спортивных упражнений и музыкальной ритмики, формируя динамичную систему физической активности. Её ключевая особенность – непрерывность движений, отличающая её от классических танцевальных занятий, где допускаются паузы для разучивания элементов. Современные программы предъявляют высокие требования к сердечно-сосудистой системе из-за интенсивного циклического режима работы под музыку (до 150 ударов в минуту), что требует тщательного контроля нагрузки со стороны инструктора.

Авторы выделяют основные направления танцевальной аэробики:

1. Латин-аэробика: основана на латиноамериканских ритмах, включает активные движения бёдрами при фиксированной спине. Популяризирована танцовщицей Анитой Моралис.
2. Зумба: создана в 2001 г. Альберто Пересом как фитнес-вечеринка с простой хореографией под зажигательные латинские мелодии.
3. Фанк-аэробика: акцент на волнообразных движениях корпуса и изоляции отдельных частей тела (плечи, грудь, таз). Развивает пластику рук, менее интенсивна по сравнению с другими стилями.
4. Хип-хоп аэробика: заимствует элементы уличных танцев: подскоки, шаги, брейк. Отличается отсутствием волнообразных движений, характерных для фанка.
5. Рок-н-ролл аэробика: высокоинтенсивное направление с прыжками, поворотами и бегом. Требуется тщательной разработки программ из-за высокой нагрузки.
6. Беллиданс: основан на танце живота, улучшает циркуляцию крови в области малого таза, развивает координацию и задействует все группы мышц.
7. Джаз-аэробика: включает полиритмичные движения, синкопированные шаги и изоляцию, заимствуя элементы негритянского джазового танца.

8. Бодибалет: сочетает балетную хореографию, прыжки и силовые упражнения, укрепляя осанку и мышечный корсет.

9. Пор де бра: авторская методика Владимира Снежика, основанная на плавных движениях, имитирующих классическую хореографию. Отсутствие статики делает тренировку гармоничной.

По мнению авторов, танцевальная аэробика остаётся прогрессирующим направлением, объединяющим творчество, физическое развитие и адаптацию под современные фитнес-тренды. Её разнообразие стилей позволяет выбирать программы, соответствующие разным уровням подготовки и целям [2; 3].

О.И. Кузьмина, Т.Г. Коновалова, И.И. Изотова демонстрируют результаты исследования, которое посвящено оценке влияния танцевальной аэробики на психоэмоциональное состояние студенток. Авторы подчеркивают роль физической культуры в вузах для поддержания психического и физического здоровья, отмечая, что танцевальная аэробика способствует повышению работоспособности, выносливости и снижению стресса. В опросе участвовали 86 студенток, использовались методики САН (самочувствие, активность, настроение) и оценки психической активации/эмоционального тонуса. Данные анализировались с помощью t-критерия Стьюдента. Результаты исследования свидетельствуют о том, что после занятий выявлено значимое улучшение, а именно самочувствие, активность, настроение повысились у участниц. Увеличились показатели психической активации (40,7 %), интереса (53,49 %), эмоционального тонуса (63,95 %), комфортности (50 %). Уровень напряжения снизился на 46,51 % [4].

Таким образом, занятия танцевальной аэробикой статистически значимо улучшают психоэмоциональное состояние студенток, способствуя укреплению здоровья и снижению учебного стресса. Результаты исследования подтверждают эффективность данного вида активности в образовательной среде [5].

Авторы О.М. Боброва, Э.В. Боброва, Л.И. Еременская в течение нескольких лет изучали влияние танцевальной аэробики на студенток 1-2 курсов. Программа включала:

- тесты Купера, Руфье и Рамберга для оценки физической работоспособности.
- мониторинг психофизиологических показателей: внимание, реакция на раздражители, пульс, эмоциональное состояние.
- индивидуальные комплексы упражнений и рекомендации по оздоровительному бегу.

Результаты исследования свидетельствуют, во-первых, о том, что систематические занятия повышают психическую и физическую активность, ускоряют обработку информации и продлевают фазу устойчивой работоспособности.

Во-вторых, индивидуализация нагрузок и контроль функционального состояния необходимы для оптимизации адаптационных процессов.

В-третьих, танцевальная аэробика – эффективное средство коррекции осанки, снижения веса и развития выносливости, занятия аэробикой под музыку улучшают не только физические показатели (мышечный тонус), но и психоэмоциональное состояние [6].

Согласно исследованиям многих авторов, музыка стимулирует выработку эндорфинов, снижая стресс и повышая настроение. Занятия служат формой активного отдыха, восстанавливая психику после умственных нагрузок. Регулярные занятия денс-аэробикой при грамотном подходе укрепляют тело, улучшают эмоциональное состояние и компенсируют последствия малоподвижного образа жизни. Ключ к успеху – умеренность, учет индивидуальных особенностей и удовольствие от процесса [7-9].

Многочисленные исследования подтверждают, что танцевальная аэробика положительно влияет на эмоциональное состояние. Социологический опрос, проведенный Н.Б. Тарабаровой выявил основные мотивы занимающихся:

- снятие стресса (87 % респондентов);
- социализация в женском коллективе (68 %);
- улучшение физической формы (92 %).

Итак, танцевальные направления фитнеса демонстрируют значительный потенциал в гармонизации социально-психологического состояния женщин среднего возраста. Регулярные занятия способствуют повышению адаптивности, эмоциональной устойчивости и самооценки, что подтверждается как количественными данными, так и обратной связью участниц. Интеграция танцевальных программ с психологическим сопровождением может усилить их эффективность, особенно для женщин с коммуникативными трудностями или низким уровнем рефлексии [10].

Проведенные исследования подчеркивают связь физической активности с уменьшением тревоги и депрессии. Танец, как показали работы авторов, активизирует креативность и эмоциональную экспрессию. Однако специфика танцевальной аэробики, где структурированные движения сочетаются с импровизацией, остаётся малоизученной.

Методология.

Исследование проводилось с использованием количественных и качественных методов для получения более полной картины влияния танцевальной аэробики на психологическое состояние участников.

В исследовании приняли участие 50 человек в возрасте от 18 до 45 лет, которые занимались танцевальной аэробикой не менее 6 месяцев. Выборка была сформирована из групп различных фитнес-клубов, что обеспечивало разнообразие в культурном и социальном контексте участников. Все респонденты дали согласие на участие в исследовании и были информированы о целях и методах работы.

В ходе исследования были применены следующие методы:

1. Анкетирование.

Для сбора количественных данных были использованы следующие инструменты:

- Шкала самооценки Розенберга: этот инструмент измеряет уровень самооценки участников. Он состоит из 10 вопросов, на которые респонденты отвечают по 4-балльной шкале (от «совершенно не согласен» до «совершенно согласен»).

- Опросник воспринимаемого стресса: опросник состоит из 10 вопросов и предназначен для оценки уровня воспринимаемого стресса у участников. Респонденты оценивают, насколько они ощущали стресс за последние месяцы.

- Авторская анкета для оценки удовлетворённости занятиями: в этой анкете участники оценивали свои эмоции и удовлетворённость от занятий танцевальной аэробикой. Вопросы касались как эмоционального, так и физического состояния после занятий.

2. Интервью: глубинные интервью проводились с 25 участниками. Интервью включали открытые вопросы о мотивации, эмоциональном опыте, восприятии самовыражения и социальном взаимодействии в рамках занятий. Каждый респондент отвечал на вопросы интервью в неформальной обстановке, что способствовало открытости и искренности участников.

3. Анализ:

- Количественные данные, собранные с помощью анкетирования, были обработаны с использованием t-критерия Стьюдента для оценки значимости различий между показателями до и после занятий танцевальной аэробикой. Уровень значимости был установлен на уровне $p < 0,05$.

- Качественные данные: интервью были аудиозаписаны, затем транскрибированы и проанализированы методом тематического кодирования. Этот подход позволил выявить ключевые темы и паттерны в ответах участников.

Результаты количественных данных содержат следующее:

- Уровень самооценки: после участия в программе танцевальной аэробики уровень самооценки участников повысился на 32% по сравнению с начальным уровнем ($p < 0,01$). Это указывает на значительное улучшение уверенности в себе и восприятия собственных способностей.

- Снижение стресса: у участников наблюдалось снижение уровня воспринимаемого стресса на 24 % ($p < 0,05$). Это свидетельствует о положительном влиянии танцевальной аэробики на психоэмоциональное состояние и уменьшение чувства тревожности и напряжения.

- Улучшение настроения: 89 % респондентов отметили, что их настроение улучшилось после занятий. Это подтверждает мнение о том, что физическая активность, включая танцевальную аэробику, способствует эмоциональному облегчению и улучшению общего состояния.

Качественный анализ выявил три основные темы, каждая из которых отражает уникальные аспекты опыта участников:

а) Свобода в движении: участники подчеркивали, что танцевальная аэробика предоставляет им возможность выражать свои эмоции и переживания. Импровизация в танце позволяет «выпустить» накопленные чувства и переживания, что ведёт к эмоциональному облегчению.

б) Группа как ресурс: социальная поддержка и взаимодействие с другими участниками играют важную роль в процессах самовыражения и мотивации. Участники отмечали, что ощущение единства и поддержки в группе делает занятия более значимыми и приятными.

в) Структура и творчество: участники ценят баланс между структурированными движениями и возможностью проявлять свою индивидуальность. Эта креативная свобода позволяет им адаптировать занятия под свои личные предпочтения, что делает их опыт уникальным и полезным.

Структура в танцевальной аэробике подразумевает наличие определённых хореографических последовательностей, которые участники должны выполнять. Эти движения могут быть заранее разработаны и включать в себя конкретные шаги, ритмы и стили.

Структурированные элементы:

- помогают новичкам легче освоить базовые техники и движения, предоставляя ясные инструкции и поддержку;
- обеспечивают безопасность: знание структуры помогает участникам избежать травм, так как движения отрабатываются в безопасной и контролируемой среде;
- упрощают взаимодействие: наличие общей структуры облегчает взаимодействие между участниками, так как все выполняют одни и те же движения.

Творчество в танцевальной аэробике связано с возможностью участников адаптировать и интерпретировать движений по своему усмотрению. Это может включать:

- импровизацию: участники могут вносить собственные элементы, изменять движения в соответствии со своим настроением или самочувствием;
- личную интерпретацию: каждый участник может выразить свои эмоции и чувства через движения, что делает танец более личным и значимым;
- креативное самовыражение: участники могут использовать танец как способ показать свою индивидуальность, что способствует развитию уверенности и самооценки.

Взаимодействие между творчеством и структурой: танцевальная аэробика предлагает уникальную возможность сочетания этих двух аспектов. Участники могут:

- находить баланс: они могут следовать заданной хореографии, но при этом добавлять свои элементы, что позволяет сохранить структуру и в то же время выразить себя;

- улучшать навыки: сначала следуя структуре, участники могут развивать свои навыки, а затем применять их в более свободной, творческой манере;
- создавать уникальный опыт: это взаимодействие позволяет каждому участнику создать свой собственный, уникальный танцевальный опыт, который отражает их личные чувства и эмоции.

Таким образом, тема «Творчество и структура» является важной для понимания роли танцевальной аэробики как средства самовыражения и формирования психологического благополучия. Участники находят в ней возможность как для следования установленным правилам, так и для реализации своей индивидуальности.

Результаты исследования подтверждают, что танцевальная аэробика служит мощным каналом самовыражения за счёт:

1. Креативности: возможность адаптировать движения под индивидуальный стиль.
2. Социального взаимодействия: чувство принадлежности к группе усиливает мотивацию.
3. Физиологической разрядки: активность снижает кортизол, способствуя эмоциональному облегчению.

Заключение.

Результаты исследования показывают, что танцевальная аэробика является эффективным инструментом не только для физической активности, но и для поддержки психологического благополучия. Объединение количественных и качественных данных позволяет глубже понять, как танцевальная аэробика влияет на участников и какие аспекты являются наиболее значимыми для их самоощущения и эмоционального состояния.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Роговик Л.С. Танцевально-психомоторный тренинг: теория и практика. СПб.: Речь, 2010. 252 с.
2. Алексанян С.Н. Средства и методы хореографии в танцевальной аэробике / С.Н. Алексанян, Е.Н. Коюмджян, О.А. Шарина; М-во образования и науки Рос. Федерации, Урал. федер. ун-т. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2016. С. 30-34.
3. Серикова Ю.Н., Александрова В.А. Особенности танцевальных видов аэробики // Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. 2020. № 4 (182). С. 397-400.
4. Коновалова Т.Г., Малыгина Д.А., Изотова И.И. Анализ влияния танцевальной аэробики на психологическое состояние студенток Иркутского национального исследовательского технического университета / О.И. Кузьмина [и др.] // Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. 2023. № 5 (219). С. 234-237.
5. Тимофеева О.В. Влияние занятий танцевальной аэробикой на эмоциональное состояние студенток ВУЗА // Эколого-физиологические проблемы адаптации: материалы XVII Всероссийского симпозиума. Издательство: Российский университет дружбы народов, Москва. 2017. С. 218-220.
6. Боброва О.М., Боброва Э.В., Еременская Л.И. Управление педагогическим процессом эмоционального состояния студенток при занятиях танцевальной аэробикой на занятиях физической культуры // Глобальный научный потенциал. 2020. № 1 (106). С. 53-55.
7. Супрунова Т.А., Бараковских К.Н. Влияние занятий танцевальной аэробикой на физическое и психоэмоциональное состояние занимающихся // Проблемы качества физкультурно-оздоровительной и здоровьесберегающей деятельности образовательных организаций: сборник статей 11-й Всероссийской научно-практической конференции. Издательство: Российский государственный профессионально-педагогический университет, Екатеринбург. 2021. С. 148-152.
8. Коняхина Р.А. Аэробика как средство эмоционального и физического воспитания // Наука и социум: материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. Издательство: Частное учреждение дополнительного профессионального образования «Сибирский институт практической психологии, педагогики и социальной работы», Новосибирск. 2017. С. 69-73.

9. Остошенок Н.В., Гусева О.И., Мальчикова Е.В. Оценка студентами нагрузки и настроения во время занятий танцевальной аэробикой и фитнес-игрой // Актуальные медико-биологические вопросы спорта и физической культуры: сборник материалов Международной научно-практической конференции. Часть 2 / под общ. ред. Горбачевой В.В., Борисенко Е.Г.- Волгоград: ФГБОУ ВО «ВГАФК», 2024. С. 129-132.

10. Тарабарова Н.Б. Влияние танцевальных направлений фитнеса на социально-психологические характеристики женщин среднего возраста // Человеческий капитал. 2021. № 11(155). С. 117-122.

Поступила в редакцию: 14.04.2025

Принята в печать: 21.05.2025

© Маркина И.В., 2025.